

Mathematical justification for the construction of the pyramids by an advanced civilization (version 4)

Part one.

At any time and in any place in the universe, with a basic understanding of algebra and geometry, one can discover a delightful, beautiful, astonishing, charming, elegant, and mesmerizing mathematical intersection. It even looks beautiful when arranged in order and on top of one another. Take a look and see for yourself:

$$\begin{array}{ccc} \pi & - & \phi^2 \\ \pi & \div & 6 \\ \phi^2 & \div & 5 \end{array}$$

Besides its external beauty, this intersection has enormous mathematical power and an extremely important area of application.

So, let's see what's under the hood:

$$\pi - \phi^2 = \pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2$$

$$\pi \div 6 = \pi \div 6$$

$$\phi^2 \div 5 = (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5$$

To truly appreciate the beauty of these equations, they must be calculated to several hundred decimal places. However, this isn't possible on a spreadsheet, so let's take, for example, thirty decimal places. I must warn you that some minor distortions of the actual data are possible due to rounding—thirty decimal places is very few.

$$0.523558664839898390258056548914 = \pi - \varphi^2$$

$$0.523598775598298873077107230547 = \pi \div 6$$

$$0.523606797749978969640917366873 = \varphi^2 \div 5$$

In official Egyptology, a number similar to the one presented above is called a "Royal Cubit" or "Royal Cubit," generally the measurement of some body part belonging to someone important.

Let's add a little more elegance to these numbers and do it like this:

$$0.523588079396058744325360382111 = \frac{(\pi - \varphi^2) + (\pi \div 6) + (\varphi^2 \div 5)}{3}$$

Under the hood it looks like this:

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) / 3$$

Looking ahead, I will say that calculating this constant with a reverse check was only possible up to this rounding:

0.52358808

I only had a hundred digits after the decimal point at my disposal, and due to the complexity of the reverse calculation, I was only able to confirm eight digits after the decimal point, but that's still quite a lot.

Now let's assume we're sitting on any habitable planet in the universe. Each of these planets has its own unique system of different dimensions, but there's one thing that unites them all: the speed of light. The speed of light is the same everywhere, at any time, and anywhere in the universe.

Let's even assume this is happening on Earth, but relative to us, in the distant past. At some point, ancient scientists realized that the speed of light is the same everywhere and always; they were even able to measure it in the units of measurement in use at the time. But that wasn't enough; they wanted to record the speed of light in such a way that any civilization, regardless of its planet of origin or time of origin, could read their message.

Recording a message in your own units is futile, because centuries later, the units of measurement will change, and the message will lose its meaning.

Therefore, they needed a complex universal constant that would always be the same at any time and anywhere in the universe. The constant had to be beautiful to attract the attention of future researchers.

The next step was to develop a universal language that would always be the same at any time and anywhere in the universe. Nowadays, such a language is called "Geometry."

They did something quite simple: they drew a square, inscribed a circle inside the square, drew another circle around the square, calculated the circumferences of the circles, subtracted the smaller from the larger, and adjusted the value, by changing the length of the square's side, to match the speed of light in their local units of measurement—lc. Mathematically, it looks like this:

$$lc \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))$$

However, this notation is still of little use, as it results in the side of the square in the same local units. What should we do?

We need to add a universal constant that's beautiful, captivating, and so on.

$$0.52358808 \approx \frac{(\pi - \varphi^2) + (\pi \div 6) + (\varphi^2 \div 5)}{3}$$

They simply recalculated the value for each part of the constant, then found the average value.

Under the hood it looks like this:

$$\begin{aligned} & (\\ & \quad (lc \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2))) \\ & \quad + \\ & \quad (lc \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div (\pi \div 6)) \\ & \quad + \\ & \quad (lc \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \\ &) \div 3 \end{aligned}$$

Now, any other civilization can substitute the speed of light for lc and obtain the side size of the square in their own units.

Let's try this:

$$\begin{aligned} & (\\ & \quad (299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2))) \\ & \quad + \\ & \quad (299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div (\pi \div 6)) \\ & \quad + \\ & \quad (299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \\ &) \div 3 \\ & = \\ & \mathbf{440.004143184788297842332404154138 \text{ m.}} \end{aligned}$$

Please note that we obtained the side of the square in meters. This is a very important point—instead of the speed of light in meters, you can substitute the speed of light in any unit, and the result will be in those units.

The attentive reader will notice that the comma in the speed of light value appears after the third digit. In fact, the comma can appear absolutely anywhere—it doesn't really matter, but in this case, the comma after the third digit denotes the scale of the model that the civilization sending the message could afford to build.

We are, of course, talking about the pyramids of Giza.

Official science claims that the ancient Egyptians used the royal cubit as the basic unit of length when designing the pyramids.

I, however, maintain that the royal cubit was not the basic unit of measurement, but a derivative of the speed of light. Of course, I could be wrong, but let's check the numbers:

The base of the Great Pyramid of Giza is:

440 of my units (no one discovered them before me) = 230.38092388 meters—this is the base unit, calculated using this simple calculation:

$$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) = 230.38092388$$

The height of the Great Pyramid of Giza:

280 of my units = 146.60466223 meters. Then we calculate in increments of one unit:

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + (((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5))) / 3 \times 280$$

There's an important point here. If you consider the pyramid as its perimeter divided by two heights, you get π (a reference to John Taylor, 1859 book):

$$(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \times 4 \div (2 \times \pi)$$

The altitude appears to be 146.66505132 meters, which I believe is incorrect. The actual altitude is 280 of my units. John Taylor was close, but the skeptics prevailed.

Next.

The base side of the Pyramid of Khafre:

411 of my units = 215.19470063 meters.

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + (((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5))) / 3 \times 411$$

The height of the Pyramid of Khafre:

274 of my units = 143.46313375 meters.

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + (((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5))) / 3 \times 274$$

Regarding the Pyramid of Menkaure, I have a dissenting opinion, which will likely be the most subject to criticism. According to my calculations, the base area of the Pyramid of Menkaure, 194 of my units, is 101.57608740 meters. There are two reasons for this.

The first reason is that the sum of the base areas of all the pyramids becomes more even—1045 units.

The second reason is that south of the Pyramid of Menkaure, there are three more small pyramids. The two western ones look unnatural, as if they were built by different builders, but the eastern one matches the construction style of all three main pyramids. This small pyramid looks like an "add-on" for calibration—like a small weight on a scale, used to adjust the weight to the desired value. I searched for a long time for the meaning of this small pyramid, until I added up the sums of the base areas of the three pyramids, and the number seemed familiar. It came up with 111... and then a series of random numbers.

As a result, if we add up the sum of the areas of the bases of all the pyramids, assuming that the side of the base of the pyramid of Menkaure is 194 my units, we get:

The area of the Cheops pyramid based on 440 of my units:
53075.370089581271225133169207971433 square meters.

The area of the Pyramid of Khafre based on 411 of my units:
46308.759180001477471808651960988283 square meters.

The area of the Pyramid of Menkaure based on 194 of my units:
10317.701532068455704909338834151793 square meters.

The area of the "appendix" pyramid, based on my measurements with a ruler (I tried to be honest with myself), is approximately:
1617.66 square meters.

Total:
53075.370089581271225133169207971433
+
46308.759180001477471808651960988283
+
10317.701532068455704909338834151793
+
1617.66
=
111319.490801651204401851160003111509

Do you know what this is? It's the length in meters of one degree along the equator.

If I'm right, then this is the most powerful discovery of all those described in this article.

Part two.

After reading the first part, skeptics might point out that this is simply a coincidence. They say the random set of numbers was chosen so that the speed of light corresponds to the size

of the pyramids. Yes, that's possible. This astonishing intersection of numbers, published at the beginning of the article, is purely my own guesswork. I admit – I really did try to find something that could explain the purpose of the pyramids. I was looking for an answer to the question: why? Not how and when?!

Furthermore, let's talk about another coincidence that's literally obvious. Specifically, the latitude of the top of the Great Pyramid of Giza is suspiciously similar to the speed of light.

Even if we take the high-precision coordinates of the pyramid's apex, which were obtained based on the results of a static GNSS survey carried out by a specialized field geodetic group in 2018, north latitude 29° 58' 45.00041" east longitude 31° 08' 03.05680", and convert them to decimal, we get:

Decimal (WGS-84): 29.9791667805556° N, 31.1341824444444° E.

An exact match of the first five digits, or six digits with rounding, is the same. Let's quickly calculate the probability of a match of the first five digits:

For the entire Earth's latitude (from -90 to +90), searching for the first five digits yields 180,000 values. There are two possible matches: 29.979 and -29.979. That's one in 90,000 values. However, the pyramid stands on dry land, and land at this latitude is approximately 40%, so 90,000 must be divided by 100 and multiplied by 40.

$$90000 / 100 * 40 = 36000$$

To summarize, the probability that the apex of the Great Pyramid will be exactly at the coordinates that visually match the first five digits of the speed of light is approximately 1 in 36,000, plus or minus 0.1%. If there are six digits, that's 1 in 360,000.

But that's not all.

If we take:

The value of the speed of light:

299 792 458 метров в секунду

High-precision decimal coordinates:

29.9791667805556° N, 31.1341824444444° E.

The length of an arc of 1° along the meridian for an ideal spherical Earth:

$$1^\circ = 111.19507973436875 \text{ км.}$$

The length of the arc of 1° of the Earth's meridian at a latitude of 45°:

$$1^\circ = 111.131777414176 \text{ км.}$$

Let's try to determine whether the longitude (31.1341824444444) of the apex of the Great Pyramid of Giza has any meaningful meaning.

To do this, we need to calculate the average value between 1° along the meridian for a perfectly spherical Earth and 1° of the Earth's meridian at a latitude of 45°:

$$\frac{111.19507973436875+111.131777414176}{2}=111.163428574272375$$

Next, we take the speed of light (just for convenience, we put a decimal point after the fourth digit, so that the answer ends up with a decimal point after the second digit) and divide it by the cosine of the speed of light (we put the decimal point after the second digit, also for convenience; the decimal point doesn't matter; the order of the digits is what matters) multiplied by the "average value" we've obtained.

$$\frac{2997,92458}{\cos(29,9792458) * 111.16342857427237}=31.1341741818$$

Thus, we obtain longitude and latitude coordinates (leaving seven decimal places) of 29.9792458 (the numerical series for the speed of light) and 31.1341742 (the calculated value).

Now let's calculate the distance between the ancient and modern coordinates. We'll use several online calculators. They are readily available, so anyone can check.

Received coordinates - 29.9792458 31.1341742

Modern coordinates - 29.9791668 31.1341824

According to my data, the distance between the coordinates is 8.2 meters.

Why the discrepancy?

There are two versions here, and they are likely both correct.

Theoretical one: The African continent is drifting north at a rate of approximately 6.2 mm per year. The direction of the continent's movement matches the calculations.

Theoretical two: The meter was miscalculated. According to modern data, a quarter meridian is equal to 10,0001965.7293127 meters, meaning the error is almost 1966 meters. In other words, the "correct" meter should be longer than the modern standard by one three-hundredth of the thickness of a human hair.

I am confident that if we recalculate everything in the correct coordinate system, where 1 meter = 1.00019657293127 modern meters, and take into account the speed of the continent's movement specifically in the Giza region, everything will match up with astonishing accuracy. The pyramid's age can be calculated with an accuracy of one year if we know the exact speed and direction of continental movement in the Giza region.

Constructive criticism received regarding my formula.

Question one. Why do you use the cosine of the speed of light?

Answer: The cosine of latitude is used in geodesy because of the spherical (or ellipsoidal) shape of the Earth—it corrects for distances and velocities along parallels. The best example is the Mercator map projection. To correctly scale a map onto a flat surface, the cosine factor (or its derivatives) is used; otherwise, distortions will be uncontrollable.

Question two: Why do you use the average value between 1° along the meridian for a perfectly spherical Earth and 1° along the meridian of the Earth at 45° latitude?

Answer: This is most likely the best way to demonstrate that the pyramid builders knew the exact value of the Earth's ellipticity.

Next, using JavaScript, we will calculate the probability.

The goal of the study is to determine the probability with which, by reversing my formula, knowing the latitude and longitude and using our "average value," we can obtain the same latitude, ignoring commas (periods) and minuses, choosing random coordinates. In other words, how likely is it that an external coincidence of the numbers is even possible? And how rare is such a coincidence?

```
<script>
// Number of random trials (Monte Carlo)
// Used to estimate the proportion of matches in a finite discrete coordinate space
const n = 1000000000;

// The number of "external" digits that are compared.
// This also defines the step of the decimal grid: 10^-count degrees.
const caunt = 6;

// Counters:
// yes — the number of matching digits (only the order of the digits matters)
// no — the number of mismatches
let no = 0;
let yes = 0;

// Main Monte Carlo loop
for (let i = 0; i < n; i++) {

// Latitude generation:
// equally probable selection of a value from the range [-90; +90] degrees
// rounding to 'count' decimal places creates a discrete decimal grid
  const lat = parseFloat((Math.random() * 180 - 90).toFixed(caunt));

// Generating longitude:
// equally probable selection of a value from the range [-180; +180] degrees
// the same decimal grid is used
  const lon = parseFloat((Math.random() * 360 - 180).toFixed(caunt));

// Calculation of a value dependent on latitude and longitude:
// cos(lat) - standard geodetic correction
```

```

// 111.16342857427237 - the average value between 1° along the meridian for an ideal spherical
Earth and 1° along the Earth's meridian at latitude 45°
// lon - longitude in degrees
// The resulting value is considered ONLY as a number, without physical interpretation
let coslat =
  Math.cos(lat * Math.PI / 180) * 111.16342857427237 * lon;

// Preparing the numbers for comparison:
// 1. The absolute value is taken (the sign is ignored)
// 2. The number is converted to a string
// 3. The decimal point is removed
// 4. The first 'count' digits are taken ("outer digits")
let coslatStr = Math.abs(coslat)
  .toString()
  .replace('.', '')
  .slice(0, caunt);

let latStr = Math.abs(lat)
  .toString()
  .replace('.', '')
  .slice(0, caunt);

// Checking the matching condition:
// only the outer digits are compared,
// without considering the sign and without considering the scale of the values.
if (coslatStr === latStr) {
  yes++;
} else {
  no++;
}
}

// "Chance" assessment:
// shows how many mismatches there are on average for each match.
let probability = no / yes;

// Probability of a match in percentage
let percent = yes / n * 100;

// Outputting the results
console.log("Coincidences " + yes + " on " + n);
console.log("Chance 1 on " + probability);
console.log(
  "Probability percentage: " +
  Math.round(percent * 1_000_000_000) / 1_000_000_000
);
</script>

```

I ran one billion iterations, the code ran for about 10 minutes, the result is:

"Matches 1248 in 1,000,000,000"

"Chance 1 in 801282.05128205128"

"Probability Percentage: 0.0001248"

Roughly speaking, we have only a 1 in 800,000 chance of matching the first six digits. But the percentage of land on the planet is 27.2%, so $800,000/100 \times 27.2 = 217,600$.

Again, what was clear was that we have only a 1 in 217,600 chance of choosing random coordinates that, after being recalculated using my formula, will yield a match in the first six digits. In terms of longitude, we have exactly six digits that match.

Because the formula doesn't use the modern coordinates of the pyramid's apex at all (we only see their similarity), we can say that these are two independent studies. And if they are independent, then we can multiply them by each other:

$$36\ 000 * 217\ 600 = 7\ 833\ 600\ 000$$

As a result, we have only one chance in almost eight billion possibilities that the Great Pyramid of Giza was randomly positioned in its current location.

And if we add to this the probability that the speed of light, passed through the intersection of numbers published at the beginning of the article, matches the actual dimensions of the pyramids, then the probability literally explodes into space.

Part three.

After reading the first two chapters, the reader might get the impression that all these calculations are somehow directly related to the metric system, even though I've emphasized numerous times that my unit is dimensionless and yields the exact units—the speed of light—that were implied.

Even the latitude of the Great Pyramid of Giza, similar to the speed of light in meters, is also dimensionless, since the speed of light is determined by the location itself, not the units of measurement. If the pyramid's latitude were expressed in other units, it would also yield the speed of light in those units.

However, there is one factor that truly ties the pyramid builders to the metric system or a system similar to it: the royal cubit.

To date, approximately 25 original Royal Cubit rods have been described and cataloged. The most famous analysis was conducted by Karl Richard Lepsius in 1865, who detailed 14 of the main rods. Official measurements of these artifacts show the following values:

Range: 523.5 mm to 529.2 mm.

Average: 524 mm is the most common value.

In other words, we see that the Royal Kbit is remarkably similar to my unit of measurement in meters: 0.52358808 m.

How can this be?

The answer to this question is quite long and should start with Napoleon.

Napoleone di Buonaparte / Napoléon I, Empereur des Français

May 19, 1798 — Napoleon sailed from France with a sizable army (approximately 30,000–40,000 men and a large fleet) to conquer Egypt.

July 1–2, 1798 — French troops landed off the coast of Egypt near Aboukir and quickly captured Alexandria, a fortified and important port city in the northwest of the country.

Early July 1798 — After capturing Alexandria, Napoleon's army moved south along the west bank of the Nile toward the Egyptian capital, Cairo.

July 21, 1798 — The decisive Battle of the Pyramids took place on the Giza/Embaba plateau, approximately 15 km west of Cairo.

Two days after their victory at the Pyramids, French troops entered Cairo and established control of the city. Napoleon took with him to Egypt approximately 160 scientists, engineers, artists, technicians, and engravers, called savants—"scholars" or "experts" (often in French)—whose task was to meticulously catalog Egypt.

The scientists (especially engineers and archaeologists) measured and documented the pyramids and ancient monuments.

The greatest result of the scientific part of the campaign was the monumental publication "Description of Egypt"—a multi-volume collection of studies, drawings, maps, ethnographic notes, and scientific observations.

One of the scientists who personally participated in Napoleon's Egyptian expedition was Gaspard Monge (May 9, 1746 – July 28, 1818). Gaspard Monge was an outstanding mathematician, engineer, statesman, and one of the architects of scientific France during the revolutionary era. He was the president of the Egyptian Institute in Cairo, created a new mathematical discipline, and shaped the engineering thinking of the 19th century.

Monge is the creator of descriptive geometry (*géométrie descriptive*), a method for rigorously translating three-dimensional objects into flat projections, allowing for the precise measurement, design, and reproduction of complex forms. It was this discipline that made it possible to systematically measure pyramids, rather than simply "travelers' sketches." Napoleon trusted Monge personally, considering him a symbol of "science in power," and relied on him in matters of education and science.

In the context of the topic under consideration, Gaspard Monge is interesting because he was a member of the Commission of the Academy of Sciences that developed the principles of the new system of measurements. Gaspard Monge participated in the selection of decimality, universality, and reference to the Earth.

It is important to note that Monge did not measure the meridian, but he participated in the theoretical formulation of the system, promoted it politically and institutionally, and implemented it through education. Without Monge, the meter would have remained an "academic project." In my subjective opinion, Gaspard Monge was a man who used his scientific and political influence, apparently acquired through Napoleon's influence, to promote and even push Napoleon's own ideas and aspirations. I may be mistaken, but it is undeniable that Gaspard Monge is not just a "thread," but an entire "rope" connecting Napoleon's Egyptian expedition in 1798 with the official adoption of the meter as a unit of length in France, a decision that was finally made in 1799—a platinum meter standard was manufactured and placed in the National Archives in Paris, signifying the full practical introduction of the meter. Approximately six months passed between these events. It would be logical to object here that the idea of taking a quarter of the Earth's meridian and dividing it into 10 million parts to obtain the so-called "meter" was finally formalized by a decision of the French Academy of Sciences back in 1790, that is, eight and nine years before the events described. In other words, even if we assume that the modern metric system was borrowed from Egyptian manuscripts, which Napoleon's scholars closely studied, and that today the latitude (29.97916678) of the Great Pyramid of Giza visually coincides with the speed of light (299,792,458), such a theory does not stand up to scrutiny, since Napoleon's Egyptian military campaign actually occurred years after the idea was formalized in history.

However, a close examination of the biographies of the main figures involved in the case, that is, the people involved in the adoption of the meter as a unit of length, namely:

Scientific core.

Pierre Méchain (1744–1804) was the chief surveyor of the expedition to measure the meridian between Dunkirk and Barcelona.

Jean-Baptiste Delambre (1749–1822) was Méchain's colleague and led the northern part of the expedition and the processing of the results.

Jean-Charles de Borda (1733–1799) developed the instrumental and methodological basis for measuring the meridian.

Pierre-Simon Laplace (1749–1827) participated in discussions and calculations; verified trigonometric data and provided recommendations for the accuracy of the measurements.

Ideology and concept

Gaspard Monge (1746–1818) was one of the main ideologists and organizers of the metric system. He developed geometric methods that formed the basis of geometric projection and the trigonometric grid, which were used in the expeditions of Méchain and Delambre to measure the meridian.

Marquis de Condorcet (1743–1794) was the leading philosopher and ideologist of the universality of the meter. Without Condorcet, the meter could have remained simply a "French reform."

Abbé Henri Grégoire (1750–1831) supported the reform of measures, participated in discussions about the metric system, and wrote letters and reports on the need for precise units of length.

Camille Saint-Germain (1740–1821) was a minor mediator and popularizer of the metric reform. Gaspard de Prony (1755–1839) oversaw gigantic calculations. He is the man who transformed field measurements into a numerical standard.

Institutional support

Laurent Lavoisier (1743–1794) was not directly involved in measurements, but as a member of the Academy of Sciences, he influenced the scientific thinking of the era and supported the ideas of standardization.

Political factor

Napoleon Bonaparte (1769–1821) was the political guarantor of the survival and expansion of the metric system. Without Napoleon, the meter might have been abolished or frozen, as almost happened in 1795–1799.

One can conclude that all these people, in a good sense, were infected with some common idea; there must have been someone who inspired them all to action, to discoveries, to long and routine work, and in Napoleon's case, even to a military campaign. In other words, they all must have had the same information, and this information had to come from a highly authoritative source. Even Napoleon himself had to recognize this source's authority.

Meet them. Constantin-François Volney (full name Constantin-François de Chasbeuf, comte de Volney; 1757–1820) was a French philosopher, historian, orientalist, abolitionist, traveler, and politician of the Enlightenment and the French Revolution. Volney was considered one of the most radical thinkers of the Enlightenment.

In late 1782, Volney set out on a long journey through the East. At the beginning of his journey, he visited Egypt and stayed there for about seven months (from early 1783 to

autumn 1783). He could have stayed longer, but a plague epidemic forced him to leave Egypt and travel to Syria, where he spent about two years studying Arabic and local culture.

One of Volney's most important stops was Giza. He visited the pyramids, including the Great Pyramid of Giza, and spent a night at their foot in the open air. In his notes, he viewed the pyramids not only as an architectural marvel but also as a symbol of ancient social organization, emphasizing the labor-intensive labor involved in their construction.

In his book, *Voyage en Syrie et en Égypte* (1787), Volney writes that the Giza pyramids are impressive from the first kilometers: they can be seen 10 leagues before Cairo itself, and as one approaches, they appear increasingly enormous and dominate the surrounding plain.

Also in his book, in Chapter XIV, "On Ruins and Pyramids," Volney writes:

«La connaissance de cette base me paraît d'autant plus intéressante, que je lui crois du rapport à l'une des mesures carrées des Égyptiens; et dans la coupe des pierres, si l'on trouvait des dimensions revenant souvent les mêmes, peut-être en pourrait-on déduire leurs autres mesures.»

A literal and accurate translation:

"Knowledge of this base (referring to the geometry of the pyramids) seems to me all the more interesting because I believe it is linked to one of the square measures of the Egyptians; and if frequently repeating dimensions were discovered in the working of the stones, then perhaps other measures could be derived from them."

In other words, Volney asserts:

First. The base of the pyramid is not an arbitrary dimension; in his opinion, it is correlated with the Egyptian system of measures, specifically square ones, that is, measures of area.

Second. The measures could have been "built into" the structure. The pyramid is considered a material standard, not simply a tomb.

Third. Repeatability of dimensions is key. He proposes studying the dimensions of stone blocks, searching for regularly repeating lengths, and using them as a basis for reconstructing the entire metrological system.

A little earlier, he writes:

«Pour décider la question, il faudrait une nouvelle mesure solennelle, faite par des personnes connues;»

"To resolve this issue, new, official measurements conducted by authoritative specialists are necessary."

And as we already know, the specialists will soon arrive in full force, accompanied by a forty-thousand-strong army and led by Napoleon. Coincidence?

However, Volney's most important statement appears to be the following:

«...exécuter ... une pyramide dans des proportions réduites, par exemple, d'un pouce par toise.»

"...to build a pyramid on a smaller scale, for example, one foot to a toise."

A toise was a state standard unit of measurement in 18th-century France. If my calculations are correct, the scale of the model is 1:72. In other words, the model functions as a physical calculator. This allows us to identify repeating modules, see where the dimensions are "beautiful" (whole, 1/2, 1/3, 1/6), and distinguish structural dimensions from random ones. This, although indirect, is a very strong reference to the future metric reform.

The logic here is the same: there is a natural or historical object (a pyramid). It has stable geometry. From this, we can derive length, derive area, and obtain a system of measures. Does this ring a bell? A quarter meridian, ten million, meters, centimeters, millimeters. It's not proof, of course, but three years passed between Volney's idea and the French Academy of Sciences' decision to take a quarter of the Earth's meridian and divide it into 10 million parts—1787-1790. Coincidence?

And another quote from the book:

«Il n'y a pas 3 ans qu'on déterra près de Damiât plus de 100 volumes écrits en langue inconnue ils furent incontinent brûlés sur la décision des chaiks du Kaire.»

"Not more than three years ago, more than 100 volumes written in an unknown language were discovered near Damiat; by decision of the Cairo sheikhs, they were immediately burned."

This fact is sad even today, 238 years later. This suggests that the information existed, and there was a lot of it, but it was simply burned. Just as information was feared then, so too is information feared today; nothing has changed in two centuries.

In light of all of the above, the following historical picture emerges:

At the end of 1782, Constantin-François Volney began his journey through the East.

In 1783, Volney thoroughly explored the pyramids at Giza.

In 1787, he published his book "Journey to Syria and Egypt," which became extremely popular in those years; Napoleon most likely read it. In 1790, the French Academy of

Sciences decided to measure a quarter of the Earth's meridian and divide it into 10 million parts to obtain the so-called "meter." It's important to note that there's no single inventor of the meter; it was a collective decision.

The long and painstaking work of calculating the length of the quarter meridian then began, periodically interrupted by political events.

In 1798, Napoleon began the Egyptian military campaign.

In 1799, the meter was officially adopted as a unit of length in France—a platinum standard meter was made and placed in the National Archives in Paris.

I tried hard to find it, but there's no direct evidence. However, it seems that Constantin-François Volney discovered something extremely important in the Giza pyramids, didn't include it in his book, and instead passed the information directly to scientists. There's indirect evidence that Volney visited Gaspard Monge's office around 1788. There were also numerous scientific salons and private collections. Perhaps Volney didn't even find a specific artifact, but something prompted him, something gave him the right idea. After all, what he needed to find was, so to speak, a shimmering needle in a haystack.

I asked many AIs the same question: what is the probability that two completely independent civilizations on Earth would independently choose one ten-millionth (possibly with an error) of a quarter of the Earth's meridian (that is, a value equal to the historical meter) as their base unit of length? Everyone calculated the probability to be roughly the same—zero—but here's, in my opinion, the best answer:

"The probability that two completely independent civilizations would independently choose one ten-millionth of a quarter of the Earth's meridian as a base unit of length is practically zero; such a coincidence is possible only through hidden cultural or intellectual continuity."

It turns out that Napoleon went to Giza simply to confirm the data, and apparently he did indeed confirm it (for example, he found several examples of royal cubit measures)—literally six months later, the meter was finally adopted as the official unit of length in France.

Please note that my narrative contains no alternative theories; all data is official and easily verifiable. The only assumption I've made is that Constantin-François Volney may have discovered something, after all, he is an extremely intelligent man, a true scientist. He even spent the night at the foot of the pyramids, likely in contemplation. If I'm right, then Constantin-François Volney is the man to whom we owe modern technological progress, progress that is partly based on the skills of a previous, highly developed civilization.

My respects, Count.

Part four.

Let's start from scratch and start simple. Draw a square, absolutely any square, a dimensionless square, so to speak, inscribe a circle inside the square and draw a circle around the outside, calculate the circumferences, and subtract the smaller from the larger.

Mathematically, it looks like this:

$$2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)$$
$$=$$
$$1.3012902845685730085532376067811908144174522900005844021104510146486183868132649119472921094226481694$$

We divide the speed of light with a decimal point after the third digit by the resulting number, and obtain the side of the base of the Cheops pyramid in meters:

$$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))$$
$$=$$
$$230.3809238838608165571140327512340273919075127658494282602078767303883853660982213584225574772264564487$$

There's a crucial point here: it's important to understand that the speed of light is calculated in meters, so the result is in meters. If the speed of light were substituted in feet, the result would be in feet; if in "parrots," the result would be in "parrots." In other words, the pyramid builders didn't build the pyramid in meters; they built it based on dimensionless quantities that, at any point in the universe, at any time, can be expressed through the universal language of the universe—in our time, this language is called "Geometry." And the "comma" after the third digit simply represents the scale of the model that the senders of this message in the language of geometry were able to afford.

What conclusions can we draw from the calculations already performed?

To have this formula, we need to be able to calculate roots, we need to know the geometry of a circle, that is, the number π , and we need to know the speed of light in any available units, that is, we need to be able to measure it.

The next step is to calculate the exact height of the pyramid. Here we'll need the number e (Euler's number) and a very elegant formula.

Calculating the height using degrees:

$$((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2)))$$
$$=$$
$$146.6468492336790803996232935003407100449065580105087717017320363878143817922103538644612625705179089026$$

Formula in radians:

$$H = \frac{L/2}{\tan\left(\frac{\pi}{e+2}\right)}$$

Note that the numerator contains $L/2$, meaning the base side must be divided in half. This could be called a fluke or a coincidence, if the pyramid builders hadn't left one telling clue indicating the correctness of their calculations: the Great Pyramid of Giza has eight sides, not four. That is, each side is divided into two parts by an extremely complex architectural geometry—another concave face in the center of each side. These concavities are so small that they can only be observed from an airplane or from space.

Another peculiarity of the formula is that it simultaneously contains both π (Pi) and e (Euler's number). In other words, Euler's number can be added to the pyramid's store of values.

Assuming that the value of my units is the correct value of the royal qubit, then:

The base side of the Great Pyramid of Giza:

$$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \div 3)$$

=
440.0041424732157211532221394686141678563802685644465750178228161255791017516628718984295189014232546099 my units (qubits).

Height of the Cheops pyramid:

$$(((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2)))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \div 3)$$

=
280.0805728862874290007521682538337024641495467948930883466928045708083612098277305190299615003326194996 my units (qubits).

The height of exactly 280 of my qubits (146.60466 meters) is apparently wrong. Just like the height conjectured by John Taylor (146.665 meters), it's also wrong. The correct height is 146.646849 meters, but it yields Euler's constant, which is needed to divide the side of the base in half.

We perform the first operation with the square and circles again, and obtain the exact value of the base side of the Khafre pyramid in meters:

$$((((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2)))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \div 3) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))$$

=
215.2329700818021105439168582408831197278554250325738121394364700350185064951722123283158121674122480268 meters.

Thus, the constants c , π , ϕ , e , and even the tangent, seamlessly migrate to the dimensions of Khafre's pyramid.

Khafre's pyramid doesn't even require much thought; it's literally a geometric monument to the Pythagorean Theorem (my favorite work tool, by the way; I quit my job and am looking for a new job). Dividing by 2 yields half the base side, dividing by 3, since this is the side of a triangle with dimension 3, multiplying by 4 yields the triangle's height:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div 2 \div 3 \times 4 \\ & = \\ & \mathbf{143.4886467212014070292779054939220798185702833550492080929576466900123376} \\ & \mathbf{634481415522105414449414986845} \text{ meters.} \end{aligned}$$

If you multiply by 5, you get the apothem of the pyramid of Khafre:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div 2 \div 3 \times 5 \\ & = \\ & \mathbf{179.3608084015017587865973818674025997732128541938115101161970583625154220} \\ & \mathbf{793101769402631768061768733557} \text{ meters.} \end{aligned}$$

Degree of inclination— 53.13010235415598.

The base side of the Pyramid of Khafre:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \\ & = \\ & \mathbf{411.0730907588005234016059752784944027582053413211285134032149991976620495} \\ & \mathbf{178751215541840792621932910483} \text{ my units (qubits).} \end{aligned}$$

Height of the Pyramid of Khafre:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div 2 \div 3 \times 4 \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \\ & = \\ & \mathbf{274.0487271725336822677373168523296018388035608807523422688099994651080330} \\ & \mathbf{119167477027893861747955273655} \text{ my units (qubits).} \end{aligned}$$

To summarize, the above information indicates that the civilization that built the pyramids expended considerable effort in constructing all formulas to primarily provide recipients with the most essential mathematical tools, without which our current level of civilizational development is simply unimaginable. The saddest part is that the message sent by the

pyramid builders could have been read as early as 1728, when James Bradley measured the maximum tilt angle (aberration angle), which was approximately 20.5 arc seconds. Knowing this angle and the Earth's orbital velocity, he was able to calculate the speed of light using the simple relationship: $\tan(\alpha) = v/c$. Bradley obtained a value of approximately 301,000–308,000 km/s. Knowing the approximate speed of light, we could compare it with the dimensions of the pyramids and determine its exact value, and then, step by step, discover all the fundamental constants, even including those we still don't know. By the way, it's not us anymore, but only you.

Part Five - Triumph

All possible qubit options:

$$0.523558664839898390258057 - (\pi - \varphi^2)$$

$$0.523598775598298873077107 - (\pi \div 6)$$

$$0.523606797749978969640917 - (\varphi^2 \div 5)$$

$$0.523588079396058744325360 - ((\pi - \varphi^2) + (\pi \div 6) + (\varphi^2 \div 5)) \div 3 \text{ (further: qubit)}$$

The speed of light on the pyramid scale (further: c_{fp3}):

$$299792458 \div 1000000 = 299.792458$$

The circumscribed minus inscribed circle of a square (further: circles):

$$2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)$$

=

$$1.301290284568573008553238$$

The tangent of an angle given by the constant e in degrees (further: $\tan E\text{Angle}$):

$$\tan(180 \div (e+2))$$

=

$$0.785495648518001961808021$$

The root of two minus one (further: $\sqrt{2}-1$):

$$\sqrt{2}-1$$

=

$$0.414213562373095048801689$$

The Great Pyramid of Giza in meters - Speed of light, Euler's number

The side of the base of the Pyramid of Cheops in meters (further: a_m_1):

$$c_{fp3} \div \text{circles}$$

=

$$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))$$

=

$$230.380923883860816557114033 \text{ m.}$$

The height of the Great Pyramid of Giza in meters (further: h_m_1):

$$c_{fp3} \div \text{circles} \div 2 \div \tan E \text{Angle}$$

=

$$((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e+2)))$$

=

$$146.646849233679080399623294 \text{ m.}$$

Apothem of the Pyramid of Cheops in meters (further: l_m_1):

$$\sqrt{(h_{m_1}^2 + (a_{m_1} \div 2)^2)}$$

=

$$186.478258551930714067230629 \text{ m.}$$

The area of the base of the Great Pyramid of Giza in square meters (further: A0_m_1):

$$a_{m_1}^2$$

=

$$53075.370089581271225133169208 \text{ m}^2.$$

The volume of the Great Pyramid of Giza in cubic meters (further: V_m_1):

$$1 \div 3 \times A0_{m_1} \times h_{m_1}$$

=

$$2594445.265182848276327724037933 \text{ m}^3.$$

The tilt of the Cheops pyramid in degrees:

$$51.850519628924622850263404^\circ$$

Khafre's Pyramid in meters - Pythagoras' Theorem

The base side of the Pyramid of Khafre in meters (further: a_m_2):

$$c_{fp3} \div \text{circles} \div 2 \div \tan E\text{Angle} \div \text{qubit} \div \text{circles}$$

=

$$215.232970081802110543916858 \text{ m.}$$

The height of the Pyramid of Khafre in meters (further: h_m_2):

$$c_{fp3} \div \text{circles} \div 2 \div \tan E\text{Angle} \div \text{qubit} \div \text{circles} \div 2 \div 3 \times 4$$

=

$$143.488646721201407029277905 \text{ m.}$$

Apothem of the Pyramid of Khafre in meters (further: l_m_2):

$$c_{fp3} \div \text{circles} \div 2 \div \tan E\text{Angle} \div \text{qubit} \div \text{circles} \div 2 \div 3 \times 5$$

=

$$179.360808401501758786597382 \text{ m.}$$

The area of the base of the Pyramid of Khafre in square meters (further: A0_m_2):

$$a_{m_2}^2$$

=

$$46325.231410233922415962666954 \text{ m}^2.$$

The volume of the Pyramid of Khafre in cubic meters (further: V_m_2):

$$1 \div 3 \times A0_{m_2} \times h_{m_2}$$

=

$$2215714.921366986048251045553502 \text{ m}^3.$$

The tilt of the Pyramid of Khafre in degrees:

$$53.130102354155980037830886^\circ$$

Pyramid of Menkaure in meters - $\sqrt{2}-1$, $(\varphi - 0.5)^2$, checksum

The volume of the Pyramid of Menkaure in cubic meters (further: V_m_3):

$$a_{m_3} \times \text{sqrt}2m1 - V_{m_1} - V_{m_2}$$

=

$$254658.016482821532971126463493 \text{ m}^3.$$

The base side of the Pyramid of Menkaure in meters (further: a_m_3):

$$(3 \times V_{m_3} \div 0.625)^{(1 \div 3)}$$

=

$$106.921784021945372772465729 \text{ m.}$$

The height of the Pyramid of Menkaure in meters (further: h_m_3):

$$a_{m_3} \div 2 \times 1.25$$

=

$$66.826115013715857982791081 \text{ м.}$$

The tilt of the Pyramid of Menkaure in degrees:

$$51.3401917459^\circ$$

Cheops pyramid in qubits

The base side of the Cheops pyramid in cubits (further: a_qub_1):

$$c_{fp3} \div \text{circles} \div \text{qubit}$$

=

$$(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5) / 3)$$

=

$$440.004142473215721153222139 \text{ куб.}$$

The height of the Cheops pyramid in cubits (further: h_qub_1):

$$c_{fp3} \div \text{circles} \div 2 \div \tan \text{Angle} \div \text{qubit}$$

=

$$((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5) / 3)$$

=

$$280.080572886287429000752168 \text{ куб.}$$

Pyramid of Khafre in qubits

The base side of the Khafre pyramid in cubits (further: a_qub_2):

$$411.073090758800523401605975 \text{ куб.}$$

The height of the Pyramid of Khafre in cubits (further: h_qub_2):

$$274.048727172533682267737317 \text{ куб.}$$

Пирамида Микерина в кубитах

The base side of the Pyramid of Menkaure in cubits (further: a_qub_3):

$$204.209737061386229026274470 \text{ куб.}$$

Height of the Pyramid of Menkaure in cubits (further: h_qub_3):
127.631085663366393141421543 куб.

Link to the latest (most up-to-date) version:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18163827>

Posted by:

Danilov Artyom Vladimirovich, born 02/12/1979 birth, b.b. Moscow.

pyramid.speed@gmail.com

Publication date: 2026-01-21

Publication date of the third version: 2026-01-16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18262460>

Publication date of the second version: January 10, 2026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18203945>

Date of publication of the first version: 2026-01-06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18163828>

Валюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB)

Получатель: ДАНИЛОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Номер счёта: 40817810100156930052

Банк получателя: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 997950001

ОГРН: 1027700132195

SWIFT-код: SABRRUMM011

Почтовый адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, 19

Номер карты:

2202203841866595

I need money for my autistic son's rehabilitation. More precisely, I'd like to understand autism in general—to understand what it is at the DNA level, where it's broken, and how to fix it. If you haven't noticed yet, I'm here to tell you—an autism epidemic is raging worldwide; one in thirty-six children exhibits signs of autism. Moreover, most children are born completely normal, but over time they develop these signs. Something is either in the air, or in vaccinations, or some global genetic flaw in humanity—in short, something is slowly and methodically poisoning us. Finding the cause requires a lot of money— need expensive tools.

On my website <https://danilov.studio/> (Works via VPN from outside Russia) post current payment details (if the ones listed above become outdated). I'll probably create a bunch of different crypto wallets.

Математическое обоснование строительства пирамид высокоразвитой цивилизацией (версия 4)

Часть первая.

В любые времена и в любой точке вселенной, обладая средними знаниями алгебры и геометрии, можно обнаружить, восхитительный, прекрасный, удивительный, очаровательный, элегантный, завораживающий математический перекрёсток. Он даже выглядит красиво, если расположить его по порядку и друг над другом, посмотрите и убедитесь сами:

$$\begin{array}{ccc} \pi & - & \varphi^2 \\ \pi & \div & 6 \\ \varphi^2 & \div & 5 \end{array}$$

Кроме внешней красоты у этого перекрёстка есть огромная математическая сила и чрезвычайно важная сфера применения.

И так, посмотрим, что под «капотом»:

$$\pi - \varphi^2 = \pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2$$

$$\pi \div 6 = \pi \div 6$$

$$\varphi^2 \div 5 = (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5$$

Для того чтобы понять истинную красоту этих уравнений, их надо рассчитывать с несколькими сотнями знаков после запятой, однако в масштабах листа такой возможности нет, поэтому возьмём, к примеру, тридцать знаков после запятой. Вынужден предупредить, что возможны незначительные искажения истинных данных из-за округлений — тридцать знаков это очень мало.

$$0.523558664839898390258056548914 = \pi - \varphi^2$$

$$0.523598775598298873077107230547 = \pi \div 6$$

$$0.523606797749978969640917366873 = \varphi^2 \div 5$$

В официальной Египтологии, число похожее на представленные выше называется «Королевский кубит» или «Царский локоть», в общем размер какой-то части тела от кого-то важного.

Давайте внесём ещё немного изящества в эти числа и сделаем вот так:

$$0.523588079396058744325360382111 = \frac{(\pi - \varphi^2) + (\pi \div 6) + (\varphi^2 \div 5)}{3}$$

Под «капотом» это выглядит так:

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + (((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5))) / 3$$

Забегая вперёд скажу, что посчитать эту константу с обратной проверкой получилось только до вот такого округления:

0.52358808

В моём распоряжении было всего сто цифр после запятой, а из-за сложности обратного вычисления получилось подтвердить только восемь цифр после запятой, но и это не мало.

Теперь предположим, что мы сидим на любой из пригодной для жизни планет во вселенной, на каждой из этих планет есть своя уникальная система разных измерений, но есть кое что, что объединяет все эти планеты — это скорость света. Скорость света везде одинакова, в любое время и в любой точки вселенной.

Предположим даже, что дело происходит на Земле, но относительно нас, в далёком прошлом. В какой-то момент к древним учёным приходит осознание, что скорость света везде и всегда одинакова, они даже смогли её измерить в действующих на тот момент единицах измерения. Но им этого оказалось мало, им захотелось записать значение скорости света таким образом чтоб любая цивилизация, независимо от планеты происхождения или времени возникновения смогла прочитать их сообщение.

Записывать сообщение в своих собственных единицах — дело бесполезное, так как пройдут века единицы измерения поменяются и сообщение потеряет смысл.

Поэтому им потребовалась сложно-составная универсальная константа, которая в любое время и в любой точке вселенной была бы всегда одинаковой. Константа должна была быть красивой чтобы привлекла внимание будущих исследователей.

Следующим шагом им потребовался универсальный язык, который в любые времена и в любой точке вселенной был бы всегда одинаковый. В наше время такой язык называется «Геометрия».

Они сделали довольно простую вещь — нарисовали квадрат, вписали внутрь квадрата круг, другой круг описали вокруг квадрата, вычислили окружности кругов, вычли меньшее из большего и подогнали значение, путём изменения длины стороны квадрата, к скорости света в их локальных единицах измерения - $1c$. Математически это выглядит вот так:

$$1c \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))$$

Однако же, от этой записи пока ещё толку мало, так как в результате получается сторона квадрата в тех же самых локальных единицах. Что же делать?

Необходимо добавить универсальную константу, которая красивая, завораживающая и так далее.

$$0.52358808 \approx \frac{(\pi - \varphi^2) + (\pi \div 6) + (\varphi^2 \div 5)}{3}$$

Они просто пересчитали значение для каждой из частей константы, затем нашли среднее значение.

Под «капотом» это выглядит вот так:

$$\left(\begin{aligned} & (1c \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2))) \\ & + \\ & (1c \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div (\pi \div 6)) \\ & + \\ & (1c \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \end{aligned} \right) \div 3$$

Всё, теперь любая другая цивилизация подставив вместо $1c$ значение скорости света, сможет получить размер стороны квадрата уже в своих единицах измерения.

Давайте попробуем это сделать:

$$\begin{aligned}
& (\\
& \quad (299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2))) \\
& \quad + \\
& \quad (299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div (\pi \div 6)) \\
& \quad + \\
& \quad (299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \\
&) \div 3 \\
& = \\
& \mathbf{440.004143184788297842332404154138 \text{ м.}}
\end{aligned}$$

Обратите внимание, мы получили сторону квадрата именно в метрах. Это очень важный момент — вместо значения скорости света в метрах, можно подставить значение скорости света в любых единицах, результат будет именно в них же.

Внимательный читатель заметит, что «запятая» в значении скорости света стоит после третьего знака. На самом деле запятая может стоять абсолютно в любом месте — это большого значения не имеет, но в данном случае «запятая» после третьего знака, означает масштаб макета, который цивилизация отправитель сообщения, смогла позволить себе построить.

Речь идёт, конечно же, о пирамидах в Гизе.

Официальная наука утверждает, что древние египтяне использовали королевский локоть, как основную единицу длины при проектировании пирамид.

Я же утверждаю, что отнюдь не королевский локоть был основой единицей измерения, а производная от скорости света. Разумеется я могу ошибаться, но давайте проверим цифры:

Сторона основания пирамиды Хеопса:

440 моих (до меня их ни кто не открыл) единиц = 230.38092388 метров — это базовая величина, рассчитывается вот этим простым вычислением:

$$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) = 230.38092388$$

Высота пирамиды Хеопса:

280 моих единиц = 146.60466223 метров. Далее считаем через одну единицу:

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) / 3 \times 280$$

Тут есть важный момент. Если считать пирамиду, как периметр делённый на две высоты даёт π (отсылка к Джону Тейлору, книга 1859 года):

$$(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \times 4 \div (2 \times \pi)$$

То высота проявляет себя, как 146.66505132 метров, что, на мой взгляд, ошибочно. На самом деле высота 280 моих единиц. Джон Тейлор был близко, но скептики оказались сильнее.

Далее.

Сторона основания пирамиды Хефрена:

411 моих единиц = 215.19470063 метров.

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) / 3 \times 411$$

Высота пирамиды Хефрена:

274 моих единиц = 143.46313375 метров.

$$(((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) / 3 \times 274$$

А вот в отношении пирамиды Микерина, у меня имеется особое мнение, которое вероятно более всего будет подвержено критике. По моим расчётам вышло, что сторона основания пирамиды Микерина 194 моих единицы — это 101.57608740 метров. Причины две.

Первая причина. Сумма сторон оснований всех пирамид становится более ровной — 1045 единиц.

Причина вторая. Южнее пирамиды Микерина, есть ещё три маленькие пирамиды, две западных выглядят не естественно, как будто строили другие строители, а вот восточная по стилю строительства совпадает со всеми тремя основными пирамидами. Эта маленькая пирамида выглядит, как «довесок» для калибровки — похожа на маленькую гирьку на весах чтоб добрать до нужного веса. Я долго искал смысл этой маленькой пирамиды, пока не сложил суммы площадей оснований трёх пирамид и число показалось мне знакомым. Выскочило 111.... далее набор случайных цифр. В результате, если сложить сумму площадей оснований всех пирамид, при допущении что сторона основания пирамиды Микерина 194 моих единицы, то получится:

Площадь пирамиды Хеопса на основе 440 моих единиц:

53075.370089581271225133169207971433 квадратных метров.

Площадь пирамиды Хефрена на основе 411 моих единиц:

46308.759180001477471808651960988283 квадратных метров.

Площадь пирамиды Микерина на основе 194 моих единиц:

10317.701532068455704909338834151793 квадратных метров.

Площадь пирамиды «довеска» на основе моих измерений линейкой (старался быть честным с собой), примерно:

1617.66 квадратных метров.

Итого:

53075.370089581271225133169207971433

+

46308.759180001477471808651960988283

+

10317.701532068455704909338834151793

+

1617.66

=

111319.490801651204401851160003111509

Знаете что это такое? Это длинна в метрах одного градуса по экватору.

Если я прав, то тогда это самое сильное открытие из всех описываемых в этой статье.

Часть вторая.

Прочитав первую часть скептики могут указать на то, что это просто совпадение. Мол случайный набор цифр подобран так чтоб скорость света указывала на размеры пирамид. Да такое может быть, этот удивительный перекрёсток цифр, опубликованный в начале статьи, это в чистом виде мой подбор, признаю — я действительно искал методом подбора то, что может объяснить назначение пирамид. Искал ответ на вопрос — зачем? А не как и когда?!

Кроме того, давайте поговорим о ещё одном совпадении, которое буквально лежит на поверхности. А именно, широта верхушки пирамиды Хеопса подозрительно похожа на значение скорости света.

Даже если мы возьмём высокоточные координаты вершины пирамиды, которые были получены на основе результатов статической GNSS-съёмки, выполненной специализированной полевой геодезической группой в 2018 году, северная широта 29° 58' 45.00041" восточная долгота 31° 08' 03.05680", и переведём их в десятичные, получим:

Десятичные (WGS-84): 29.9791667805556° N, 31.1341824444444° E.

Точное совпадение первых пяти цифр, а с округлением совпадают шесть цифр. Очень быстро посчитаем вероятность совпадения первых пяти цифр:

Для всей Земли по широте (от -90 до +90), при поиске пяти первых цифр выявляется 180 000 значений. Искомых результатов может быть два: **29.979** и **-29.979**. То есть один на 90 000 значений. Но пирамида стоит на суше, а суши на данной широте примерно 40% поэтому 90000 необходимо разделить на 100 и умножить 40.

$$90000 / 100 * 40 = 36000$$

Подытожим. Вероятность того, что вершина пирамиды Хеопса окажется ровно на координатах визуально совпадающих первыми пятью цифрами со значением скорости света, составляет примерно 1 к 36 000, плюс минус 0.1%. а если цифр шесть, то это уже 1 к 360 000.

Но и это ещё не всё.

Если мы возьмём:

Значение скорости света:

299 792 458 метров в секунду

Высокоточные десятичные координаты:

29.9791667805556° N, 31.1341824444444° E.

Длину дуги 1° по меридиану для идеальной сферической Земли:

1° = 111.19507973436875 км.

Длину дуги 1° меридиана Земли на широте 45°:

1° = 111.131777414176 км.

И попытаемся выяснить имеет ли какое-то осмысленное значение долгота (31.1341824444444) верхушки пирамиды Хеопса.

Для этого нам нужно вычислить среднее значение между 1° по меридиану для идеальной сферической Земли и 1° меридиана Земли на широте 45°:

$$\frac{111.19507973436875 + 111.131777414176}{2} = 111.163428574272375$$

Далее. Берём значение скорости света (просто для удобства запятую ставим после четвёртого знака, чтоб в ответе получить запятую после второго знака) и делим её на косинус скорости света (запятую ставим после второго знака, тоже для удобства, запятая ни на что не влияет, важен сам порядок цифр) умноженного на полученное нами «среднее значение».

$$\frac{2997,92458}{\cos(29,9792458) * 111.16342857427237} = 31.1341741818$$

Таким образом мы получаем координаты долготы и широты (оставим семь знаков после запятой) 29.9792458 (числовой ряд скорости света) и 31.1341742 (вычисленное значение).

Теперь вычисляем расстояние между древними и современными координатами. Воспользуемся несколькими онлайн калькуляторами. Они легко доступны, каждый может проверить.

Полученные координаты - 29.9792458 31.1341742

Современные координаты - 29.9791668 31.1341824

По моим данным, расстояние между координатами получилось 8.2 метра.

Почему появляется разница?

Версии здесь две и скорее всего они обе действительны.

Версия первая. Африканский континент дрейфует на север со скоростью примерной 6.2 мм в год. Направление движения континента совпадает с расчётами.

Версия вторая. Метр не правильно посчитали. По современным данным четверть меридиана равна 10 000 1965.7293127 метров, то есть, ошиблись почти на 1966 метров. Другими словами, «правильный» метр должен быть длиннее современного эталонного на одну трёхсотую долю толщины человеческого волоса.

Уверен, если пересчитать всё в правильной системе координат, где 1 метр = 1.00019657293127 современного метра, учесть скорость движения континента именно в районе Гизы, то всё сойдётся с поразительной точностью. Возраст пирамиды можно будет вычислить с точностью до года, если знать точную скорость и направление движения континента именно в районе Гизы.

Конструктивная критика которая поступала относительно моей формулы.

Вопрос первый. Почему ты берёшь именно косинус скорости света?

Ответ. Косинус широты в геодезии берут из-за сферической (или эллипсоидной) формы Земли — он корректирует расстояния и скорости вдоль параллелей. Лучший пример проекции карт Меркатора. Чтобы правильно масштабировать карту на плоскую поверхность используют множитель $\cos \varphi$ (или его производные), иначе искажения будут неконтролируемыми.

Второй вопрос. Почему ты берёшь именно среднее значение между 1° по меридиану для идеальной сферической Земли и 1° меридиана Земли на широте 45° ?

Ответ. Скорее всего, это лучший способ показать, что строители пирамид знали точное значение эллиптичности Земли.

Далее, с помощью JavaScript, займёмся подсчётом вероятности.

Задача исследования определить с какой вероятностью, совершая обратные действия с моей формулой, зная широту и долготу и используя наше «среднее значение» можно получить ту же широту не обращая внимания на запятые (точки) и минусы, выбрав случайные координаты. Другими словами, насколько вероятно, что внешнее совпадение цифр вообще возможно. И насколько оно редкое.

```
<script>
```

```
// Количество случайных испытаний (Монте-Карло)
```

```
// Используется для оценки доли совпадений в конечном дискретном пространстве координат
```

```
const n = 1000000000;
```

```

// Количество "внешних" цифр, которые сравниваются
// Одновременно задаёт шаг десятичной решётки: 10^caunt градусов
const caunt = 6;

// Счётчики:
// yes — количество совпадений цифр (важен только порядок цифр)
// no — количество несовпадений
let no = 0;
let yes = 0;

// Основной цикл Монте-Карло
for (let i = 0; i < n; i++) {

  // Генерация широты:
  // равновероятный выбор значения из диапазона [-90; +90] градусов
  // округление до caunt знаков после запятой создаёт дискретную десятичную решётку
  const lat = parseFloat((Math.random() * 180 - 90).toFixed(caunt));

  // Генерация долготы:
  // равновероятный выбор значения из диапазона [-180; +180] градусов
  // используется та же десятичная решётка
  const lon = parseFloat((Math.random() * 360 - 180).toFixed(caunt));

  // Вычисление значения, зависящего от широты и долготы:
  // cos(lat) — стандартная геодезическая поправка
  // 111.16342857427237 — среднее значение между 1° по меридиану для идеальной
  // сферической Земли и 1° меридиана Земли на широте 45°
  // lon — долгота в градусах
  // Итоговая величина рассматривается ТОЛЬКО как число, без физической
  // интерпретации
  let coslat =
    Math.cos(lat * Math.PI / 180) * 111.16342857427237 * lon;

  // Подготовка чисел к сравнению:
  // 1. берётся модуль (знак не учитывается)
  // 2. число переводится в строку
  // 3. удаляется десятичная точка
  // 4. берутся первые caunt цифр ("внешние цифры")
  let coslatStr = Math.abs(coslat)
    .toString()
    .replace('.', '')
    .slice(0, caunt);

  let latStr = Math.abs(lat)
    .toString()
    .replace('.', '')
    .slice(0, caunt);

```

```

// Проверка условия совпадения:
// сравниваются только внешние цифры,
// без учёта знака и без учёта масштаба величин
if (coslatStr === latStr) {
  yes++;
} else {
  no++;
}
}

// Оценка "шанса":
// показывает, сколько несовпадений приходится в среднем на одно совпадение
let probability = no / yes;

// Вероятность совпадения в процентах
let percent = yes / n * 100;

// Вывод результатов
console.log("Совпадений " + yes + " на " + n);
console.log("Шанс 1 на " + probability);
console.log(
  "Процент вероятности: " +
  Math.round(percent * 1_000_000_000) / 1_000_000_000
);
</script>

```

Я запустил один миллиард итераций, код работал примерно 10 минут, результат:

«Совпадений 1248 на 1000000000»

«Шанс 1 на 801282.05128205128»

«Процент вероятности: 0.0001248»

Грубо говоря, для того чтоб совпали первые шесть цифр, у нас есть только 1 шанс на 800 000. Но процент суши на планете 27.2%, поэтому $800000/100*27.2 = 217600$.

Ещё раз, что было понятно — у нас есть только один шанс из 217600 возможностей выбрать случайные координаты, которые после пересчёта через мою формулу дадут совпадение первых шести цифр. По долготе у нас совпадают именно шесть цифр.

На основании того, что в формуле вообще не используются современные координаты вершины пирамиды (мы видим лишь их схожесть), можно говорить, что это два

независимых друг от друга исследования. А если они друг от друга независимы значит мы имеем право перемножить их друг на друга:

$$36\ 000 * 217\ 600 = 7\ 833\ 600\ 000$$

В результате мы имеем всего один шанс на почти восемь миллиардов возможностей, что пирамида Хеопса случайным образом встала на то место, на котором она сейчас стоит.

А если добавить сюда ещё вероятность совпадения значения скорости света, пропущенного через перекрёсток цифр опубликованный в начале статьи, с реальными размерами пирамид, то вероятность буквально улетает в космос.

Часть третья.

Прочитав первые две главы у читателя может сложиться впечатление, что все эти расчёты каким-то образом напрямую связаны с метрической системой, даже несмотря на то, что я множество раз акцентировал внимание, что моя единица это величина безразмерная и результатом выдаёт именно те единицы, значение скорости света, которые в него заложили.

И даже ширина пирамиды Хеопса похожая на скорость света в метрах тоже величина безразмерная, так как скорость света определяет само место, а не единицы измерения. Была бы ширина пирамиды в каких-то других единицах она тоже показывала бы скорость света именно в них же.

Однако же всё же есть один момент, который действительно привязывает строителей пирамид к метрической системе или к системе похожей на неё — это королевский кубит.

На сегодняшний день описано и каталогизировано около 25 оригинальных жезлов королевского локтя. Самый известный анализ провел Карл Ричард Лепсиус в 1865 году, детально описав 14 основных жезлов. Официальные замеры этих артефактов показывают следующие значения:

Диапазон: от 523.5 мм до 529.2 мм.

Среднее значение: чаще всего фигурирует цифра 524 мм.

Другими словами, мы видим, что Королевский кбит удивительно похож на мою единицу измерения в именно в метрах **0.52358808 м.**

Как такое может быть?

Ответ на этот вопрос довольно длинный и его следует начать с Наполеона.

Napoleone di Buonaparte / Napoléon I, Empereur des Français

19 мая 1798 — Наполеон отплыл из Франции со значительной армией (примерно 30–40 тыс. человек и большим флотом) на завоевание Египта.

1–2 июля 1798 — французские войска высадились у берегов Египта в районе Абукира и быстро захватили Александрию, укреплённый и важный портовый город на северо-западе страны.

Начало июля 1798 — после взятия Александрии армия Бонапарта двинулась на юг вдоль западного берега Нила в направлении столицы Египта — Каира.

21 июля 1798 — произошло решающее сражение **Битва у пирамид (Battle of the Pyramids)** на плато **Гиза / Эмбаба**, приблизительно в 15 км к западу от Каира.

Спустя два дня после победы у пирамид французские войска вошли в Каир и установили контроль над городом.

Наполеон взял с собой в Египет примерно 160 **учёных, инженеров**, художников, техников и гравёров, которых называли *savants* — «учёные» или «знатоки» (часто по-французски), из задача была тщательно каталогизировать Египет.

Учёные (особенно инженеры и археологи) **измеряли и документировали пирамиды и древние памятники.**

Самым большим итогом научной части кампании стало монументальное издание **«Описание Египта»** — многотомное собрание исследований, чертежей, карт, этнографических заметок и научных наблюдений.

Одним из учёных, который лично участвовал в Египетской экспедиции Наполеона был Гаспар Монж (Gaspard Monge), годы жизни: 9 мая 1746 — 28 июля 1818. Гаспар Монж был выдающимся математиком, инженером, государственным деятелем, одним из архитекторов научной Франции революционной эпохи, был президентом Института Египта в Каире, создал новую математическую дисциплину, формировал инженерное мышление XIX века.

Монж — создатель начертательной геометрии (*géométrie descriptive*), суть которой, метод строгого перевода трёхмерных объектов в плоские проекции, позволяющий точно измерять, проектировать, воспроизводить сложные формы. Именно эта дисциплина сделала возможным систематическое измерение пирамид, а не просто «зарисовки путешественников». Наполеон **доверял Монжу лично**, считал его символом «науки у власти», делал ставку на него в вопросах образования и науки.

В контексте рассматриваемой темы Гаспар Монж интересен тем, что он входил в Комиссию Академии наук, которая разрабатывала принципы новой системы мер.

Гаспар Монж участвовала в выборе десятичности, универсальности и привязки к Земле.

Важно отметить, что Монж не измерял меридиан, но он участвовал в теоретическом оформлении системы, продвигал её политически и институционально, внедрял её через образование. Без Монжа метр остался бы «академическим проектом».

На мой субъективный взгляд Гаспар Монж был человеком, который использовал свой научный и политический вес, приобретённый видимо в ореоле Наполеона, для продвижения и даже продавливания идей и стремлений самого Наполеона. Не исключено, что я ошибаюсь, однако же неоспорим тот факт, что Гаспар Монж является даже не «ниточкой», а целым «канатом» связывающим Египетскую экспедицию Наполеона в 1798 году с официальным принятием метра как единицы длины во Франции, окончательное решение по которому состоялось в 1799 году - **платиновый эталон метра** был изготовлен и помещён в Париже, в Национальном архиве, что означало **полное практическое введение метра**. Между описываемыми событиями прошло примерно пол года.

Здесь логично будет возразить, что идея взять **четверть меридиана Земли и разделить его на 10 миллионов частей**, чтобы получить так называемый «метр» окончательно оформилась в виде решения Французской Академии наук ещё в 1790 году, то есть за восемь и девять лет до описываемых событий. Другими словами, даже если предположить, что современная метрическая система была подсмотрена в Египетских манускриптах, которые пристально изучали учёные Наполеона и поэтому сегодня широта (29.97916678) Великой пирамиды Хеопса визуально совпадает со значением скорости света (299 792 458), такая теория не выдерживает критики, так как действительно Египетская военная компания Наполеона случилась годами позже фиксации идеи в истории.

Однако же, пристально изучая биографии основных фигурантов дела, то есть людей которые причастны к принятию метра, как единицы длины, а это:

Научное ядро.

Пьер Мешен (Pierre Méchain, 1744–1804) - главный геодезист экспедиции для измерения меридиана между Дюнкерком и Барселоной.

Жан-Батист Деламбр (Jean-Baptiste Delambre, 1749–1822) - соратник Мешена, руководил северной частью экспедиции и обработкой результатов.

Жан-Шарль де Борда (Jean-Charles de Borda, 1733–1799) - разработчик инструментальной и методологической основы измерения меридиана.

Пьер-Симон Лаплас (Pierre-Simon Laplace, 1749–1827) - участвовал в обсуждениях и расчётах; проверял тригонометрические данные, давал рекомендации по точности измерений.

Идеология и концепция

Гаспар Монж (Gaspard Monge, 1746–1818) - Один из главных идеологов и организаторов метрической системы. Развил геометрические методы, которые легли в основу геометрической проекции и тригонометрической сетки, которые были использованы в экспедициях Мешена и Деламбра для измерения меридиана.

Маркиз де Кондорсе (Nicolas de Condorcet, 1743–1794) - главный философ и идеолог универсальности метра. Без Кондорсе метр мог остаться просто «французской реформой».

Аббат Анри Грегуар (Henri Grégoire, 1750–1831) - поддерживал реформу мер, участвовал в дискуссиях о метрической системе, писал письма и отчеты о необходимости точных единиц длины.

Камиль Сен-Жермен (Abbé de Saint-Germain, 1740–1821) - второстепенный посредник и популяризатор метрической реформы.

Гаспар де Прони (Gaspard de Prony, 1755–1839) - руководил гигантскими вычислениями. Это человек, который превратил полевые измерения в числовой стандарт.

Институциональная поддержка

Лоран Лавуазье (Antoine Lavoisier, 1743–1794) - напрямую не участвовал в измерениях, но как член Академии наук, влиял на научное мышление эпохи и поддерживал идеи стандартизации.

Политический фактор

Наполеон Бонапарт (Napoléon Bonaparte, 1769–1821) - политический гарант выживания и распространения метрической системы. Без Наполеона метр мог быть отменён или заморожен, как это почти случилось в 1795–1799 гг.

Можно сделать вывод, что все эти люди, в хорошем смысле, были заражены какой-то общей идеей, должен быть кто-то вдохновивший всех их к действию, к открытиям, к долгой и рутинной работе, а в случае с Наполеоном, даже к военной компании. Другими словами, они все должны были обладать одной и той же информацией, причём информация должна была исходить из очень авторитетного источника. Авторитет источника должен был признаваться даже Наполеоном.

Знакомьтесь. Константин-Франсуа Вольней (полное имя — Константин-Франсуа де Шасбёф, граф де Вольней; 1757–1820) — французский философ, историк, ориенталист, аболиционист, путешественник и политик эпохи Просвещения и Французской революции. **Вольней** считался одним из самых радикальных мыслителей эпохи Просвещения.

В конце 1782 года Вольней отправился в длительное путешествие по Востоку. В начале своего путешествия он **посетил Египет и пробыл в нём около семи месяцев** (с начала 1783 до осени 1783), мог бы пробыть и дольше, но эпидемия чумы заставила

его покинуть Египет и отправится в Сирию, где он прожил около двух лет изучая арабский язык и местную культуру.

Одной из важнейших остановок для Вольнея стала **Гиза**. Он посетил пирамиды, включая **пирамиду Хеопса**, и провёл **ночь у их подножия под открытым небом**. В своих заметках он рассматривал пирамиды не только как архитектурное чудо, но и как символ древней социальной организации, подчёркивая тяготы труда, затраченного на их строительство.

В своей книге "Путешествие в Сирию и Египет" (Voyage en Syrie et en Égypte, 1787) Вольней пишет, что **пирамиды Гизы впечатляют с первых километров**: их можно увидеть ещё за 10 лье до самого Кайра, и по мере приближения они кажутся всё более огромными и доминирующими над окружающей равниной.

Также в своей книге в главе XIV «О руинах и пирамидах» Вольней пишет:

«La connaissance de cette base me paraît d'autant plus intéressante, que je lui crois du rapport à l'une des mesures carrées des Égyptiens; et dans la coupe des pierres, si l'on trouvait des dimensions revenant souvent les mêmes, peut-être en pourrait-on déduire leurs autres mesures.»

Перевод дословно и точно по смыслу:

«Знание этой базы (имеется в виду геометрия пирамид) кажется мне тем более интересным, что я считаю её связанной с одной из квадратных мер египтян; и **если бы** в обработке камней **обнаружились размеры**, часто повторяющиеся одни и те же, то, возможно, **из них можно было бы вывести и другие их меры**.»

Другими словами Вольней утверждает:

Первое. Основание пирамиды — не произвольный размер, оно, по его мнению, соотнесено с египетской системой мер, причём квадратных, то есть мер площади.

Второе. Меры могли быть “встроены” в сооружение Пирамида рассматривается как материальный эталон, а не просто гробница.

Третье. Повторяемость размеров — ключ. Он предлагает, изучать размеры каменных блоков, искать регулярно повторяющиеся длины, использовать их как основу для реконструкции всей метрологической системы.

Немного ранее он пишет:

«Pour décider la question, il faudrait une nouvelle mesure solennelle, faite par des personnes connues;»

«Для разрешения этого вопроса необходимы новые, официальные измерения, проведенные авторитетными специалистами;».

И как мы уже знаем, специалисты в скором времени придут в полном составе, в сопровождении сорока тысячной армии и во главе с Наполеоном. Совпадение?

Однако же, наиважнейшим высказыванием Вольнея представляется следующее:

«...exécuter ... une pyramide dans des proportions réduites, par exemple, d'un pouce par toise.»

«...выполнить... постройку пирамиды в уменьшенных масштабах, например, один фут на туаз».

Туаз - государственная эталонная мера во Франции XVIII века. Если мой расчёт верен, то Масштаб модели 1 : 72. То есть, модель получается как физический калькулятор. Это позволяет выявлять повторяющиеся модули, видеть, где размеры «красивые» (целые, $1/2$, $1/3$, $1/6$), отличать структурные размеры от случайных. Это хотя и косвенная, но очень сильная отсылка к будущей метрической реформе.

Логика здесь та же - есть природный или исторический объект (пирамида). У него есть устойчивая геометрия. Из неё можно извлечь длину, вывести площадь, получить систему мер. Ничего не напоминает? Четверть меридиана, десять миллионов, метры, сантиметры, миллиметры. Не доказательство, конечно, но между этой мыслью Волнея и решением Французской Академии наук - взять четверть меридиана Земли и разделить его на 10 миллионов частей, прошло три года 1787-1790. Совпадение?

И ещё одна цитата из книги:

«Il n'y a pas 3 ans qu'on déterra près de Damiât plus de 100 volumes écrits en langue inconnue ils furent incontinent brûlés sur la décision des chaïks du Kaïre.»

«Не более трех лет назад под Дамиатом было обнаружено более 100 томов, написанных на неизвестном языке; по решению шейхов Каира их немедленно сожгли.»

Факт, от которого печально даже сегодня, спустя 238 лет. Это говорит о том, что информация была и её было много, но её просто тупо сожгли. Как боялись информацию тогда, точно так же, информацию боятся и сейчас, ничего за два века не поменялось.

В связи со всем выше изложенным представляется следующая историческая картина:

В конце 1782 года Константин-Франсуа Вольней начинает путешествие по Востоку

В 1783 Вольней тщательно исследует пирамиды в Гизе.

В 1787 году издаёт книгу "Путешествие в Сирию и Египет", которая становится чрезвычайно популярна в те годы, книгу с высокой вероятностью читает Наполеон.

В 1790 году Французская Академия наук принимает решение - измерить четверть меридиана Земли и разделить его на 10 миллионов частей чтобы получить так называемый «метр». Важно отметить, что конкретного изобретателя метра, его просто нет, это коллективное решение.

Затем идёт длительная и кропотливая работа по вычислению длины четверти меридиана, которая периодически прерывается политическими событиями.

В 1798 Наполеон начинает Египетскую военную компанию.

В 1799 году происходит официальное принятие метра как единицы длины во Франции - платиновый эталон метра был изготовлен и помещён в Париже, в Национальном архиве.

Я очень старался найти, но прямых доказательств нет, однако же складывается впечатление, что Константин-Франсуа Вольней нашел в пирамидах Гизы что-то чрезвычайно важное, не стал вносить это в свою книгу, а передал информацию непосредственно учёным. Есть косвенные свидетельства, что Вольней был в кабинете Гаспара Монжа примерно в 1788 году. Кроме того, было множество научных салонов, частных собраний. Может быть Вольней даже не нашёл конкретный артефакт, а что-то его подтолкнуло, что-то навело на правильную мысль, ведь то что требовалось найти, это, так сказать мерцающая иголка в стоге сена.

Множеству ИИ я задал один и тот же вопрос — какова вероятность того, что две полностью независимые цивилизации на Земле независимо друг от друга выберут в качестве базовой единицы длины одну десятимиллионную (возможно с ошибкой) часть четверти земного меридиана (то есть значение, равное историческому метру)? Вероятность все высчитали примерно одинаковую — нулевую, но вот, на мой взгляд, лучший ответ:

«Вероятность того, что две полностью независимые цивилизации *независимо* выберут в качестве базовой единицы длины одну десятимиллионную часть четверти земного меридиана, практически равна нулю; такое совпадение возможно лишь при скрытой культурной или интеллектуальной преемственности.»

Получается, что Наполеон отправился в Гизу просто подтверждать данные, и по всей видимости, данные он действительно подтвердил (например нашёл несколько экземпляров мер королевского кубита) — буквально через пол года состоялось окончательное утверждение метра, как официальной единицы измерения длины во Франции.

Прошу заметить, что в моём повествовании нет альтернативных теорий, все данные только официальные и легко проверяемые. Единственное допущение которое я сделал, что Константин-Франсуа Вольней возможно чего-то нашёл, ведь он чрезвычайно умный человек, настоящий учёный. Он даже провёл ночь у подножья пирамид, вероятно в размышлениях. Если я прав, то Константин-Франсуа Вольней именно тот человек, которому мы сегодня обязаны современным технологическим прогрессом, прогрессом который частично базируется на навыках предыдущей высокоразвитой цивилизации.

Моё почтение Граф.

Часть четвёртая.

Начнём сначала и с простого. Рисуем квадрат, абсолютно любой квадрат, так сказать безразмерный квадрат, вписываем внутрь квадрата окружность и описываем окружность снаружи, вычисляем окружности, вычитаем меньшее из большего.

Математически это выглядит вот так:

$$2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2) \\ = \\ 1.301290284568573008553237606781190814417452290000584402110451014648618386 \\ 8132649119472921094226481694$$

Делим скорость света с запятой после третьего знака на полученное число, получаем сторону основания пирамиды Хеопса в метрах:

$$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \\ = \\ \mathbf{230.3809238838608165571140327512340273919075127658494282602078767303883853} \\ 660982213584225574772264564487 \text{ метров.}$$

Здесь очень важный момент — необходимо понять, что скорость света вычислена в метрах, поэтому и результат получается в метрах. Если бы скорость света сюда была бы подставлена в футах, то и результат был бы в футах, если бы в «попугаях», то и результат был бы в «попугаях». То есть, строители пирамид не строили пирамиду в метрах, они строили её исходя из безразмерных величин, которые в любой точке вселенной, в любые времена могут быть выражены через универсальный язык вселенной — в наше время этот язык называется «Геометрия». А «запятая» после третьего знака — это просто масштаб макета, который смогли себе позволить отправители данного сообщения на языке геометрии.

Какие выводы мы можем сделать из уже произведённых вычислений?

Для того чтобы обладать данной формулой, нужно уметь вычислять корень, нужно знать геометрию круга, то есть число π , и нужно знать значение скорости света в любых доступных единицах, то есть уметь её измерить.

Следующий шаг. Необходимо вычислить точную высоту пирамиды. Тут нам потребуется число e (число Эйлера) и весьма красивая формула.

Расчёт высоты используя градусы:

$$((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2))) \\ = \\ \mathbf{146.6468492336790803996232935003407100449065580105087717017320363878143817} \\ 922103538644612625705179089026$$

Формула в радианах:

$$H = \frac{L/2}{\tan\left(\frac{\pi}{e+2}\right)}$$

Обратите внимание, что в числителе стоит $L/2$, то есть сторону основания надо разделить пополам. И это можно было бы назвать подбором или случайным совпадением, если бы строители пирамид не оставили одну красноречивую подсказку, указывающую на правильность выбранного направления расчётов, а именно пирамида Хеопса имеет не четыре, а восемь сторон. То есть, каждая сторона поделена на две части способом чрезвычайно сложной архитектурной геометрии — ещё одной вогнутой гранью в центре каждой из сторон пирамиды. Эти вогнутости настолько малы, что наблюдать их можно только из самолёта или из космоса.

Другая особенность формулы в том, что в ней одновременно присутствуют и число π (Пи) и число e (число Эйлера). Другими словами, число Эйлера можно добавить в копилку значений, которые хранит в себе пирамида.

Если допустить, что значение моих единиц является верным значением королевского кубита, то:

Сторона основания пирамиды Хеопса:

$$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) / 3)$$

=

440.0041424732157211532221394686141678563802685644465750178228161255791017516628718984295189014232546099 моих единиц (кубитов).

Высота пирамиды Хеопса:

$$(((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2)))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) / 3)$$

=

280.0805728862874290007521682538337024641495467948930883466928045708083612098277305190299615003326194996 моих единиц (кубитов).

Высота ровно в 280 моих кубитов (146.60466 м.), по всей видимости является ошибочной. Как и высота по гипотезе Джона Тейлора (146.665 м.) тоже является ошибочной. Правильная высота — 146.646849 метров, только она выдаёт число Эйлера, при необходимости поделить сторону основания пополам.

Продельваем первую операцию с квадратом и кругами ещё раз, и получаем точное значение стороны основания пирамиды Хефрена в метрах:

$$(((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2)))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) / 3) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))$$

=

215.2329700818021105439168582408831197278554250325738121394364700350185064951722123283158121674122480268 метров.

Таки образом, константы - с, л, ф, е и даже тангенс, плавно переключаются в размеры пирамиды Хефрена.

С пирамидой Хефрена даже особо и думать не надо, она буквально геометрический памятник Теореме Пифагора (мой любимый рабочий инструмент, кстати, я уволился ищу работу). Делим на 2 получаем половину стороны основания, делим на три, так как это сторона треугольника с размерностью три, умножаем на 4, получаем высоту треугольника:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div 2 \div 3 \times 4 \\ & = \\ & \mathbf{143.4886467212014070292779054939220798185702833550492080929576466900123376} \\ & \mathbf{634481415522105414449414986845} \text{ метров.} \end{aligned}$$

Если умножить на 5 то получим апофему пирамиды Хефрена:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div 2 \div 3 \times 5 \\ & = \\ & \mathbf{179.3608084015017587865973818674025997732128541938115101161970583625154220} \\ & \mathbf{793101769402631768061768733557} \text{ метров.} \end{aligned}$$

Градус наклона — 53.13010235415598.

Сторона основания пирамиды Хефрена:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \\ & = \\ & \mathbf{411.0730907588005234016059752784944027582053413211285134032149991976620495} \\ & \mathbf{178751215541840792621932910483} \text{ моих единиц (кубитов).} \end{aligned}$$

Высота пирамиды Хефрена:

$$\begin{aligned} & \left(\left(\left(\left(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \right) \div 2 \right) \div (\tan(180 \div (e+2))) \right) \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \right) \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)) \div 2 \div 3 \times 4 \div \left(\left((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2) \right) + \right. \\ & \left. (\pi \div 6) + \left((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5 \right) \right) \div 3 \\ & = \\ & \mathbf{274.0487271725336822677373168523296018388035608807523422688099994651080330} \\ & \mathbf{119167477027893861747955273655} \text{ моих единиц (кубитов).} \end{aligned}$$

Подводим промежуточный итог. Вышеизложенная информация свидетельствует о том, что цивилизация, которая построила пирамиды, приложила много усилий для того чтоб построить все формулы так, чтоб в первую очередь снабдить получателей информации наиважнейшими математическими инструментами, без которых просто немислим современный уровень развития нашей цивилизации. Самое печальное, что сообщение, которое было отправлено строителями пирамид могло быть прочитано ещё в 1728 году, когда Джеймс Брэдли измерил максимальный угол наклона (угол абберрации), который составил примерно 20,5 угловых секунд. Зная этот угол и орбитальную скорость Земли, он смог вычислить скорость света через простое соотношение: $\tan(\alpha) = v/c$. Брэдли получил значение около 301 000 — 308 000 км/с. Зная приблизительную скорость света, можно было сопоставить её с размерами пирамид и узнать её точное значение, а затем шаг за шагом узнать все основные константы, включая даже те, которые мы до сих пор не знаем. Кстати, уже не мы, а только лишь вы.

Часть пятая - Триумф

Все варианты возможных кубитов:

0.523558664839898390258057 - $(\pi - \varphi^2)$

0.523598775598298873077107 - $(\pi \div 6)$

0.523606797749978969640917 - $(\varphi^2 \div 5)$

0.523588079396058744325360 - $((\pi - \varphi^2) + (\pi \div 6) + (\varphi^2 \div 5)) \div 3$ (далее: qubit)

Скорость света в масштабе пирамид (далее: c_{fp3}):

$299792458 \div 1000000 = 299.792458$

Описанная минус вписанная окружность квадрата (далее: circles):

$2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2)$

=

1.301290284568573008553238

Тангенс угла, заданного через константу e в градусах (далее: $\tan E \text{Angle}$):

$\tan(180 \div (e+2))$

=

0.785495648518001961808021

Корень из двух минус один (далее: $\text{sqrt}2m1$):

$\sqrt{2}-1$

=
0.414213562373095048801689

Пирамида Хеопса в метрах - Скорость света, число Эйлера

Сторона основания пирамиды Хеопса в метрах (далее: a_m_1):

c_fr3 ÷ circles

=

$299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))$

=

230.380923883860816557114033 м.

Высота пирамиды Хеопса в метрах (далее: h_m_1):

c_fr3 ÷ circles ÷ 2 ÷ tanEAngle

=

$((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e+2)))$

=

146.646849233679080399623294 м.

Апофема пирамиды Хеопса в метрах (далее: l_m_1):

$\sqrt{(h_m_1^2 + (a_m_1 \div 2)^2)}$

=

186.478258551930714067230629 м.

Площадь основания пирамиды Хеопса в квадратных метрах (далее: A0_m_1):

a_m_12

=

53075.370089581271225133169208 м2.

Объём пирамиды Хеопса в кубических метрах (далее: V_m_1):

$1 \div 3 \times A0_m_1 \times h_m_1$

=

2594445.265182848276327724037933 м3.

Наклон пирамиды Хеопса в градусах:

51.850519628924622850263404°

Пирамида Хефрена в метрах - Теорема Пифагора

Сторона основания пирамиды Хефрена в метрах (далее: a_{m_2}):

$$c_{fp3} \div circles \div 2 \div \tan EAngle \div qubit \div circles$$

=

$$215.232970081802110543916858 \text{ м.}$$

Высота пирамиды Хефрена в метрах (далее: h_{m_2}):

$$c_{fp3} \div circles \div 2 \div \tan EAngle \div qubit \div circles \div 2 \div 3 \times 4$$

=

$$143.488646721201407029277905 \text{ м.}$$

Апофема пирамиды Хефрена в метрах (далее: l_{m_2}):

$$c_{fp3} \div circles \div 2 \div \tan EAngle \div qubit \div circles \div 2 \div 3 \times 5$$

=

$$179.360808401501758786597382 \text{ м.}$$

Площадь основания пирамиды Хефрена в квадратных метрах (далее: $A0_{m_2}$):

$$a_{m_2}^2$$

=

$$46325.231410233922415962666954 \text{ м}^2.$$

Объём пирамиды Хефрена в кубических метрах (далее: V_{m_2}):

$$1 \div 3 \times A0_{m_2} \times h_{m_2}$$

=

$$2215714.921366986048251045553502 \text{ м}^3.$$

Наклон пирамиды Хефрена в градусах:

$$53.130102354155980037830886^\circ$$

Пирамида Микерина в метрах - $\sqrt{2}-1$, $(\varphi - 0.5)^2$, контрольная сумма

Объём пирамиды Микерина в кубических метрах (далее: V_{m_3}):

$$a_{m_3} \times \sqrt{2} - 1 - V_{m_1} - V_{m_2}$$

=

$$254658.016482821532971126463493 \text{ м}^3.$$

Сторона основания пирамиды Микерина в метрах (далее: a_{m_3}):

$$(3 \times V_{m_3} \div 0.625)^{(1 \div 3)}$$

=
106.921784021945372772465729 м.

Высота пирамиды Микерина в метрах (далее: h_m_3):

$a_{m_3} \div 2 \times 1.25$

=

66.826115013715857982791081 м.

Наклон пирамиды Микерина в градусах:

51.3401917459°

Пирамида Хеопса в кубитах

Сторона основания пирамиды Хеопса в кубитах (далее: a_qub_1):

$c_{fp3} \div circles \div qubit$

=

$(299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \div 3)$

=

440.004142473215721153222139 куб.

Высота пирамиды Хеопса в кубитах (далее: h_qub_1):

$c_{fp3} \div circles \div 2 \div \tan EAngle \div qubit$

=

$((299.792458 \div (2 \times \pi \times (1 \div \sqrt{2} - 1 \div 2))) \div 2) \div (\tan(180 \div (e + 2))) \div (((\pi - (1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2)) + (\pi \div 6) + ((1 + \sqrt{5}) \div 2 \times (1 + \sqrt{5}) \div 2 \div 5)) \div 3)$

=

280.080572886287429000752168 куб.

Пирамида Хефрена в кубитах

Сторона основания пирамиды Хефрена в кубитах (далее: a_qub_2):

411.073090758800523401605975 куб.

Высота пирамиды Хефрена в кубитах (далее: h_qub_2):

274.048727172533682267737317 куб.

Пирамида Микерина в кубитах

Сторона основания пирамиды Микерина в кубитах (далее: a_qub_3):
204.209737061386229026274470 куб.

Высота пирамиды Микерина в кубитах (далее: h_qub_3):
127.631085663366393141421543 куб.

Ссылка на последнюю (самую актуальную) версию:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18163827>

Автор публикации:
Данилов Артём Владимирович, 02,12,1979 г. рождения, м. р. г. Москва.

pyramid.speed@gmail.com

Дата публикации: 21.01.2026

Дата публикации третьей версии: 16.01.2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18262460>

Дата публикации второй версии: 10.01.2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18203945>

Дата публикации первой версии: 06.01.2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18163828>

Валюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB)

Получатель: ДАНИЛОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Номер счёта: 40817810100156930052

Банк получателя: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 997950001

ОГРН: 1027700132195

SWIFT-код: SABRRUMM011

Почтовый адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, 19

Номер карты: 2202203841866595

Нужны деньги для реабилитации сына аутиста. Точнее, я хотел бы разобраться с аутизмом вообще — понять что это такое на уровне ДНК, где поломка, как исправить. Если вы ещё не заметили, то сообщаю — по миру идёт эпидемия аутизма, каждый тридцать шестой ребёнок имеет признаки аутизма. Причём, в основном дети рождаются абсолютно нормальными, но со временем приобретают признаки. Что-то либо в воздухе, либо в прививках, либо какой-то глобальный слом в генах человечества, короче что-то медленно и методично нас травит. Для того чтоб найти причину нужно много денег — нужны дорогостоящие инструменты.

На моём сайте <https://danilov.studio/> (не из России работает через VPN) буду размещать актуальные платёжные реквизиты (если вдруг указанные выше потеряют актуальность). Вероятно заведу себе много разных крипто-кошельков.